

O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR: MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI

*Shaislamova Nargiza Kabilovna
Toshkent moliya institute
“Baholash ishi va investitsiyalar”
kafedrası dotsenti v.b., PhD*

Annotatsiya. Tijorat banklarining o'zaro raqobatbardoshligini ta'minlashda, mijozlar oldidagi majburiyatlarining bajarilishiga erishishda va iqtisodiyotdagi to'lovlarning uzluksizligini ta'minlashda ularning likvidlilik ko'rsatkichlarining yaxshilanishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu maqolada masofaviy bank xizmatlarining bank faoliyatidagi ahamiyati va likvidlilik ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilib, rivojlangan xorij davlatlarining amaliyotlariga tayangan holda tijorat banklarining likvidlilikini yaxshilashga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli bank, masofaviy bank xizmatlari, tijorat banklari likvidligi, fintex, kibexavfsizlik, integratsiya.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi bank tizimini rivojlantirish oldida turgan asosiy vazifalardan biri – bu bank xizmatlari sifatini oshirish, xizmatlar ko'lamini kengaytirish, tijorat banklarining likvidlilik ko'rsatkichlarini yaxshilash va ularni rivojlangan davlatlar banklari darajasiga yetkazishdan iborat.

“O'zbekiston-2030” Strategiyasining 50-maqsadida: “Bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish” belgilab berilgan bo'lib, asosan, “bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmini 40 milliard dollarga yetkazish, bank omonatlari hajmini 4 barobarga oshirish, banklarni xususiyashtirish, banklarga xalqaro tan olingan minimal standart va talablarni joriy qilish orqali me'yorlar va nazorat bazalarini takomillashtirish...” kabi ustuvor vazifalar qayd etilgan [1]. 2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushi 60 foizgacha chiqarilishi hamda iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026-yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan [2].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish bo'yicha 2020 – 2025-yillarga mo'ljallangan “Yo'l xaritasi”da bank xizmatlari sifatini oshirish va ko'lamini kengaytirish, jumladan biznes jarayonlarni maqbullashtirish va boshqaruv sifatining xalqaro standartlarini joriy qilish, tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini takomillashtirish orqali kreditlar ajratish jarayonlarini soddalashtirish, mijozlarga keng ko'lamli xizmatlarni (moliyaviy maslahat, investitsion banking, faktoring, loyihaviy moliyalashtirish, lizing va boshqalar) taklif etishni hamda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish, ya'ni masofaviy bank xizmatlari, shu jumladan, kontaktsiz to'lovlar soni va qamrovini kengaytirish, avtomatlashtirilgan skoring tizimi, raqamli identifikatsiyalash va kredit konveyeridan keng foydalanish, bank ma'lumotlari va tizimlarining axborot xavfsizligini kuchaytirish, bank sohasidagi yangi konsepsiya va texnologiyalarni joriy qilish (fintech, marketplace, digital banking) ni ustuvor vazifa sifatida belgilab qo'yilgan[3].

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda zamonaviy moliyaviy texnologiyalar va dasturiy ta'minotlarga bo'lgan talab o'sib bormoqda. Xususan, bank sektoriga raqamli texnologiyalarning kirib kelishi bank tizimida samaradorlikni oshirib, xarajatlarni kamaytirishga hamda mijozlarning yumushlarining tez amalga oshishiga imkoniyat yaratib bermoqda.

Mamlakatimizda mamlakatimizning deyarli barcha tijorat banklari tomonidan bank mobil ilovalari joriy etilgan. Bu esa, aholiga bankka tashrif buyurmagan holda, qulay, tezkor va ishonchli to'lov xizmatlaridan foydalanish imkonini bermoqda.

Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish turli bank operatsiyalarni masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar kompleksidir. Buning uchun bank muassasasiga tashrif buyurmasdan turib kompyuter yoki mobil telefondan foydalanish kifoya.

Tijorat banklari va to'lov tashkilotlarining mobil ilova xizmatlaridan foydalanishning afzalliklari quyidagilar:

- uydan chiqmasdan to'lovlarni amalga oshirish;
- infeksiya ehtimoli mavjud bo'lgan naqd pul mablag'larisiz xaridni amalga oshirish;
- daromad va xarajatlarni kuzatib borish;
- vaqt va transport xarajatlarini tejash va xavfsizlikni oshirish.

1-rasm. Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilar soni (2022 yil 1 yanvar holatiga)[4]

Bugungi kunda aholi tijorat banklarining mobil ilova dasturlari orqali real vaqt rejimida kartadan kartaga pul o'tkazish (P2P) operatsiyalarini bajarish, soliq, byudjet, kommunal va boshqa to'lovlarni amalga oshirish, mikroqarz olish va kreditlarni so'ndirish, onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, depozit hamda ssuda (kredit) hisobvaraqlarini masofadan ochish, xalqaro bank karta hisobvarag'idan to'lovlarni amalga oshirish, onlayn konversiya operatsiyalarini amalga oshirish va boshqa masofaviy bank xizmatlaridan keng foydalanmoqda.

O'z navbatida, korxonalar va tashkilotlar uchun bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimlari orqali real vaqt rejimida bank hisobvaraqlaridagi mablag'larni tasarruf etish va to'lovlarni amalga oshirish, valyuta mablag'lari sotib olish (konvertatsiya) uchun buyurtmanomani elektron shaklda xizmat ko'rsatuvchi bankka yuborish, oylik ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni o'tkazish uchun elektron qaydnomani bankka uzatish va boshqa xizmatlardan foydalanish bo'yicha imkoniyatlar yaratildi..

Ayniqsa, tijorat banklari tomonidan "Uzcard" hamda "Humo" to'lov tizimlarining milliy valyutadagi bank kartalari muomalaga chiqarilishi, ularning infratuzilmasi kengaytirib borilishiga sabab bo'lmoqda.

2-rasm. Muomaladagi bank kartalari soni, ming dona (2022 yil 1 yanvar holatiga)[5]

2019 yil davomida ikkita milliy chakana (“Humo” hamda “Uzcard”) to‘lov tizimlarining Visa, Mastercard, China Union Pay hamda Mir xalqaro to‘lov tizimlari bilan integratsiyasi samarali amalga oshirildi. Bu esa, ushbu xalqaro to‘lov tizimlari kartalari foydalanuvchilari, ya’ni mamlakatimizga tashrif buyuruvchi turistlar, mehmonlar uchun keng shart-sharoitlar yaratgan holda “Humo” hamda “Uzcard” to‘lov infratuzilmasi (bankomatlar va to‘lov terminallari tarmog‘i) orqali milliy valyutada to‘lovlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Mazkur muzokarali holatlar va sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida quyidagi vazifalarning bajarilishi belgilab olindi:

1. Mavjud to‘lov infratuzilmasidan oqilona foydalanish hamda respublika bo‘ylab to‘lov terminallari va bankomatlar tarmog‘ini kengaytirish maqsadida Humo va Uzcard chakana to‘lov tizimlarini integratsiyalashuviga erishish;

2. Moliyaviy xizmatlar ko‘rsatuvchi tashkilotlarning operatsion xarajatlarini kamaytirish, moliyaviy xizmatlarning tezkorligi va samaradorligini oshirish va sifatini ta‘minlash maqsadida eng yangi moliyaviy texnologiyalar (fintech)dan keng foydalanish;

3. Ishonchli ma‘lumotlardan foydalanish, ma‘lumotlarni yig‘ish jarayonida inson omilini kamaytirish, bank tizimida ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va tahlil qilishning zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish;

4. Markaziy bankning Yagona Ma‘lumotlar Ombori (Data Warehouse) ni samarali tashkil etish va bank biznes jarayonlarining tahliliy tizimini amaliyotda qo‘llashni ta‘minlash;

5. Bank-moliya sohasida axborotni himoya qilish va kiberjinoyatning oldini olish, moliyaviy firibgarlikka qarshi choralar ko‘rish maqsadida Markaziy bank huzurida zamonaviy FinCERT markazini tashkil etish, shuningdek, banklar, to‘lov tizimlari va to‘lov tashkilotlarida samarali axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik tizimini joriy etish;

6. Aholi tomonidan naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmini oshirish, bank xizmatlari sifatini oshirish maqsadida bank kartalari orqali taqdim etilayotgan bank xizmatlarini taklif qilish.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, mamlakat iqtisodiyotining asosi hisoblangan bank tizimini yanada isloh qilish, uning barqarorligini oshirish, likvidlik ko'rsatkichlarini yaxshilash, yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishning ustuvor yo'nalishlari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalangan holda zamonaviy naqd pulsiz hisob-kitoblar mexanizmlarini joriy etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar banklarimiz tomonidan mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati, to'lov intizomi va madaniyatini yangi bosqichga ko'tarilishini ta'minlash bilan birga, barcha iqtisodiy tarmoqlar taraqqiyotini mustahkamlashga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Shunday zamonaviy texnologiyalar asosida masofaviy bank xizmatlari, xususan Internet-banking xizmatining faol joriy etilishi eng muhim masala ekanligi shubhasiz.

Bunga ko'ra quyidagi takliflarni berish maqsadga muvofiqdir:

1. Avvalo, iste'molchilarning raqamli banklarga bo'lgan munosabati o'zgarib borishi munosabati bilan, ular daromadni oshirish yo'llarini ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Bunda raqamlashtirishdagi innovatsiyalar banklarga qanday qilib qo'shimcha xizmatlarni joriy etish, mahsulotlarni farqlash, sotish hajmini oshirish, banklarning raqobatbardoshligini oshirish va mijozlarning raqamli qurilmalardan foydalangan holda o'sib borayotgan ehtiyojlariga javob berish imkoniyatlariga katta ahamiyat berish lozim.

2. Tijorat banklarining brendi va obro'siga, mijozlar ishonchiga va xizmat ko'rsatish sifatiga ta'sir qiluvchi raqamli bankingning operatsion va xavfsizlik risklarini identifikatsiyalash, ularni pasaytirish yo'llarini ishlab chiqish va amaliyotga qo'llash lozim.

3. Bizningcha, raqamlashtirish sohasiga tegishli qulay moliyaviy infratuzilmani yaratish va uni rivojlantirish zarur. O'zbekiston aholisi soni 2023-yil 1-yanvar holatiga 36,025 million kishiga yetganligini va moliyaviy infratuzilmadan uzoqda joylashgan hududlar mavjudligini hisobga olgan holda, bu hududlarga yetib borish uchun birinchi navbatda banklarga raqamli xizmatlarni rivojlantirish va mijozlarni ulardan foydalanishga o'rgatish imkonini beradigan uzluksiz internetga ega bo'lish zarur.

4. Shuningdek, bizning fikrimizcha, raqamli bank mahsulotlari iste'molchilari moliyaviy yoki kiberjinoyatlar qurboni bo'lib qolmasligi uchun aholining moliyaviy savodxonligini oshirish zarur.

Xulosa o'rnida, O'zbekiston iqtisodiyotini raqamlashtirish bank-moliya tizimida ham, boshqa sohalarda ham har qanday tranzaksiyalarning sifatini yaxshilash bilan birga, ularning hajmini ham oshirish imkoniyatini beradi. Raqamlashtirish natijasida investorlarga kerakli ma'lumotlarni shaffof ko'rish imkoniyati orqali ularning ishonchini oshiradi, mamlakatning yanada tezroq va qulayroq integratsiyalashuviga sabab bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida" gi PF-158-sonli Farmoni, 2023 yil 11 sentabr. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni, 2022 yil 28 yanvar. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi PF-5992 sonli Farmoni, 2020 yil 12 may.
4. <https://cbu.uz/uz/payment-systems/remote-banking-services/> O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti ochiq ma'lumotlari.

5. <https://cbu.uz/uz/payment-systems/interbank-calculations/> O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti ochiq ma'lumotlari.
6. Махмудов У. Цифровые финансовые услуги в банковской системе: прогресс и решение предстоящих задач // «O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Экономический вестник Узбекистана» № 3/2021. С. 82-86. [CentroBank_Ru_EVU_3_2021.pdf \(cbu.uz\)](#)